

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849515>

УДК 81-139

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ INSTAGRAM**

А.Ю. Мальцева,

магистрант 3 курса, напр. «Лингвистика»,

И.П. Кривко,

к.ф.н., доц.,

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,

г. Курск

Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность использования социальных сетей как средства и ресурса для анализа особенностей построения психолингвистического портрета пользователя. Уделяется внимание результатам проведенного исследования на основе психолингвистического анализа. Исследуется социальная сеть Instagram, поскольку занимает лидирующее место среди остальных социальных сетей. Анализируются особенности данной сети. Делается вывод о репрезентации личности в социальных сетях с помощью вербальных и невербальных средств.

Ключевые слова: психолингвистика, психолингвистический портрет, вербальные и невербальные средства, пользователь социальных сетей

**EXPERIMENTAL RESEARCH: REPRESENTATION AND
CONSTRUCTION OF THE IMAGE OF A SOCIAL NETWORK USER ON
THE EXAMPLE OF INSTAGRAM.**

A.Y. Maltseva,

3rd year student, ex. "Linguistics"

I.P. Krivko,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

KSU,

Kursk

Annotation: This article reveals the relevance of using social networks as tools and resources for analyzing the features of building a psycholinguistic portrait of a user. Attention is paid to the results of the conducted research based on psycholinguistic analysis. The social network Instagram is being investigated, since it occupies a leading place among other social networks. The features of this network are analyzed. The conclusion is made about the representation of personality in social networks using verbal and nonverbal means.

Keywords: psycholinguistics, psycholinguistic portrait, verbal and non-verbal means, user of social networks

В век высоких технологий, повсеместного внедрения дистанционного формата работы и учебы, исследование личности пользователя сети Интернет становится невероятно популярной. Каждый день мы многократно используем гаджеты, для выхода в интернет, чтения новостей, работы, просмотра социальных сетей. Существуют многочисленные Российские и зарубежные исследования об использовании социальных сетей, количестве проведенного там времени, которые определили, что среднестатистический житель планеты в возрасте от 16 до 64 лет проводит онлайн 6 часов и 43 минуты ежедневно [1]. Тенденции к дальнейшему росту будут только усиливаться.

В настоящее время социальные сети являются еще одним источником изучения и анализа закономерностей психической жизни и деятельности людей. В психологии существуют специальные разделы, проводящие исследования в этой сфере, такие как психология личности, социальная психология и клиническая психология. Роль последней становится всё более ясна, поскольку люди все больше становятся зависимы от соцсетей с каждым днем. Именно соцсети играют главную роль в исследованиях уровней стресса, депрессии, обидчивости, настроения, тревожности, амбиций, самооценки, творчества, одиночества, вкуса, юмора, предпочтений, открытости и т.д. Стоит отметить, что социальные сети привнесли значительные изменения в привычные всем виды деятельности, такие как общение и построение отношений с людьми.

Для данного исследования был проведен анализ такой социальной сети как Instagram, поскольку эта сеть значительно опережает по популярности Twitter, Youtube, VK и даже Facebook, частью которого и является сам Instagram. Новое исследование, проведенное в сфере пользователей Instagram в России основателями компании Insense Данилом и Антоном Салюковыми выявило, что в настоящий момент пользователями

данного сервиса обмена фотографиями и видеозаписями являются около 10 % россиян, то есть 14,4 млн. человек из 146,5.

По данным самой сети Instagram, количество российский пользователей их системы составляет 22 млн. человек в месяц и большинство из них находятся в столице – а именно каждый четвертый житель мегаполиса является пользователем Instagram, соответственно, это 52 % всех пользователей в России [2]. На рисунке 1 представлены данные, полученные по результатам проведенного нами исследования, в котором приняли участие 61 человек.

Рисунок 1 – Гендерное соотношение пользователей Instagram

Характеризируя гендерные и возрастные факторы, специалистами было выявлено, что женщины пользуются данной соцсетью больше, чем мужчины, а именно в соотношении 60:40, а самая многочисленная аудитория – это пользователи в возрасте 18-34 лет – их количество составило 67 %. Было также отмечено, что в подростковом возрасте (12,3 % пользователей) большее количество женщин, однако с увеличением возраста этот процент увеличивается в сторону мужчин (41 % пользователей).

Instagram занимает лидирующее место среди остальных социальных сетей, т.к. первоначальная его концепция была в создании профиля, состоящего только из фотографий, а затем видеозаписей, давая другим пользователям возможность оценить их при помощи “лайков”. Это привело к развивающейся аддикции, поскольку в итоге в использовании Instagram стали сочетаться желание контакта и ФОМО (FOMO – Fear of missing out), а также удовольствие, вызванное такими гормонами, как серотонин и дофамин, которые в свою очередь были получены при помощи лайков – своего рода социального одобрения.

Рисунок 2 – Возрастное соотношение пользователей Instagram

Более того, именно Instagram позволяет пользователям создавать тот образ и иллюзию, которой в реальной жизни они возможно не соответствуют. Это всё значительно сказывается на ментальном состоянии пользователей. Британская организация Royal Society for Public Health в своем исследовании #StatusOfMind выявила наиболее губительные для психики соцсети в порядке убывания:

- Instagram;
- Snapchat;
- Facebook;
- Twitter;
- Youtube.

Instagram абсолютно резонно занимает первое место в данном исследовании, т.к. его концепция заставляет пользователей сравнивать свою жизнь с жизнью людей на фотографиях. Более того, Instagram дает возможность напрямую следить за личной жизнью многих известных людей, тем самым порождая у пользователей чувство FOMO – Fear of missing out – тревожность и страх пропустить что-то важное [3].

Еще одно немаловажное исследование было проведено Penn State’s College of Information Sciences and Technology (IST), по результатам которого выяснилось, что в каждой соцсети существует свой собственный “идеал”, персоне которого стараются соответствовать все пользователи данной сети. Подобный феномен происходит на подсознательном уровне, однако было доказано, что чем кардинальнее отличие выбранного образа от реального, тем разрушительнее его действие на психику. Таким же образом объясняется огромное количество подписчиков – виртуальных “друзей” – их наличие совершенно не отражает уровень социальности человека [4].

Изучая профили пользователей социальных сетей, можно достаточно точно определить психотипы их владельцев. Instagram позволяет это сделать довольно достоверно, поскольку в его концепцию входит не только публикация фотографий, но также и подписи к ним, комментарии, их ретушь и т.п. Всё это в совокупности дает понять, какую реакцию у пользователя вызывает тот или иной контекст, какую реакцию он сам желает произвести, как именно реагирует на критику или же похвалу.

Для рассмотрения невербальных средств общения, используемых пользователями социальных сетей, Instagram дает максимальные возможности. В настоящее время абсолютно резонным будет отметить, что пользователи Instagram создают и показывают идеальную, часто несуществующую версию своей жизни и себя. Соответственно, анализируя невербальные средства, можно составить достаточно корректный портрет каждого пользователя.

Профиль с какими фотографиями более вероятно привлечет Ваше внимание?
61 вер;ответ

Рисунок 3 – Диаграмма невербальных средств

Анализируя вербальные средства, используемые пользователями в социальных сетях, можно выделить основные из них: подписи к фотографиям, комментарии и описание профиля.

Как часто Вы читаете текст, сопровождающий пост?

61 ответ

Рисунок 4 – Диаграмма вербальных средств

Стоит отметить, что вся методология лингвистических исследований подверглась пересмотру в виду особенности функционирования языка в Интернете при опосредовании передачи информации электронным каналом. Но, несмотря на это в настоящее время психолингвистические работы не готовы к изучению функционирования языка в новых технологических средах и их количество достаточно мало.

В настоящее время текст, опубликованный в социальных сетях, содержит всё больше и больше ошибок. В связи с этим следует рассмотреть вопрос функциональной неграмотности [5]. Функциональная неграмотность – это неспособность человека читать и писать на уровне, необходимом для выполнения даже простейших общественных задач. В случае с социальными сетями речь пойдет о неумении декодировать сообщения и извлекать смысл текста непосредственно. Данная проблема сначала была обнаружена в Европе в конце 20 века, в нашей стране она появилась чуть позднее, однако, ситуация является не менее критической. По мнению многих ученых эта проблема является представителем абсолютно нового типа цивилизационного риска, что делает необходимым скорейший поиск путей ее решения. Одной из основных причин ее возникновения является трансформация системы классического образования в виду глобализации. Более того, немаловажную роль сыграло появление компьютеризации и переход на дистанционный метод обучения, в результате которых роль преподавателя как воспитателя была снижена [6].

Проведенное нами исследование выявило, что половина опрошенных нейтрально относится к нецензурной лексике в текстах постов в социальных сетях, считая, что данный вид лексики стал неотъемлемой частью нашей культуры. Однако, большинство участников опроса высказались резко негативно в отношении ошибок и неграмотности в текстах постов, добавляя, что нередко уведомляют автора текста в комментариях об этом.

Также исследование показало, что основной причиной отписки от определенного профиля в большинстве случаев является наличие рекламы и неинтересного контента.

Отвечая на вопрос о возможности отражения личности через профиль в Instagram, больше 50 % опрошенных выразили отрицательное мнение по этому поводу, основываясь на том, что многие пользователи пытаются создать идеальную версию жизни, которую они хотели бы проживать, однако другая половина опрошенных уверена, что любое присутствие человека в социальных сетях говорит о его образе жизни, мышлении и мнениях в определенных вопросах.

Исходя из проведенных нами исследований, можно сделать вывод, что в настоящее время абсолютно резонным будет отметить, что многие пользователи Instagram создают и показывают идеальную, часто несуществующую версию своей жизни и себя. Но, несмотря на это, при помощи анализа комбинации используемых вербальных и невербальных средств, можно составить достаточно корректный портрет каждого пользователя.

Список литературы

- [1] Buchholz K. Where Do People Spend the Most Time on Social Media. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.statista.com/chart/18983/time-spent-on-social-media/>. (дата обращения: 02.12.2021).
- [2] Forsey C. The Ultimate List of Instagram Stats. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lpgenerator.ru/blog/2019/02/28/instagram-v-cifrah-statistika-na-2019-god/>. (дата обращения: 29.11.2021).
- [3] Cramer S., Inkster B. #StatusOfMind Social media and young people's mental health and wellbeing. [Электронный ресурс]. – URL: [d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887cd01.pdf](https://www.rpsph.org.uk/d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887cd01.pdf). (rpsph.org.uk). (дата обращения: 14.11.2021).
- [4] Hendrick E. Who are you on social media? New research examines norms of online personas. [Электронный ресурс]. – URL: <https://news.psu.edu/story/460855/2017/04/06/research/who-are-you-social-media-new-research-examines-norms-online>. (дата обращения: 24.11.2021).
- [5] Залевская А.А. Речевая ошибка как инструмент. / А.А. Залевская. – Пермь: Институт языкознания РАН, 2009. 300 с.
- [6] Бубнова И.А. Функциональная неграмотность: неучтенные риски или запланированный результат? / И.А. Бубнова. – Екатеринбург: [б.и.], 2019. № 17. 230 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Buchholz K. Where Do People Spend the Most Time on Social Media. [Electronic resource]. – URL: <https://www.statista.com/chart/18983/time-spent-on-social-media/>. (date of access: 02.12.2021).

[2] Forsey C. The Ultimate List of Instagram Stats. [Electronic resource]. – URL: <https://lpgenerator.ru/blog/2019/02/28/instagram-v-cifrah-statistika-na-2019-god/>. (date of access: 11/29/2021).

[3] Cramer S., Inkster B. #StatusOfMind Social media and young people's mental health and wellbeing. [Electronic resource]. – URL: d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887cd01.pdf. (rsph.org.uk). (date of access: 11/14/2021).

[4] Hendrick E. Who are you on social media? New research examines norms of online personas. [Electronic resource]. – URL: <https://news.psu.edu/story/460855/2017/04/06/research/who-are-you-social-media-new-research-examines-norms-online>. (date of access: 24.11.2021).

[5] Zalevskaya A.A. Speech error as a tool. / A.A. Zalevskaya. – Perm: Institute of Linguistics RAS, 2009. 300 p.

[6] Bubnova I.A. Functional Illiteracy: Unaccounted Risks or Planned Outcome? / I.A. Bubnov. – Yekaterinburg: [b.i.], 2019. No. 17. 230 p.

© А.Ю. Мальцева, И.П. Кривко 2021

Поступила в редакцию 14.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Мальцева А.Ю., Кривко И.П. Экспериментальное исследование: репрезентация и конструирование образа пользователя социальных сетей на примере Instagram // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 91-98. URL: <https://ip-journal.ru/>